

ECONOMY

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА СУДНОБУДІВНИХ ТА СУДНОРЕМОНТНИХ ЗАВОДАХ

Петренко О.І.

к.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій, Київ

Валявська Н.О.

к.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій, Київ

Юрченко М.А.

Аспірант спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Факультету управління і технологій Державного університету інфраструктури та технологій, Київ

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AT SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR PLANTS

Petrenko O.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Logistics and Transport Technologies, Faculty of Management and Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

Valyavska N.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Logistics and Transport Technologies, Faculty of Management and Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

Yurchenko M.

Postgraduate student of specialty 073 "Management" of the Department of Business Logistics and Transport Technologies, Faculty of Management and Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

Анотація

В статті розглянуто методи оптимізації управління бізнес-процесами для покращення показників виробничої діяльності суднобудівельних та судноремонтних заводів. Для усунення «вузьких місць» в роботі підприємств, пропонується перепроєктування бізнес-процесів шляхом реінжинірингу, що дозволить впровадити якісно кращі технологічні процеси, значно скоротити витрати виробництва, збільшити продуктивність та знизити терміни виготовлення продукції. У результаті побудованої моделі управління можливі зміни, що дозволять зробити діяльність суднобудівельних та судноремонтних заводів більш конкурентоспроможними.

Abstract

The article considers methods of optimization of business process management to improve the performance of shipbuilding and ship repair plants. To eliminate "bottlenecks" in the work of enterprises, it is proposed to redesign business processes through reengineering, which will introduce better quality processes, significantly reduce production costs, increase productivity and reduce production time. As a result of the built management model, changes are possible that will make the activities of shipbuilding and ship repair plants more competitive.

Ключові слова: бізнес-процеси, модель, судноремонтні та суднобудівельні заводи, управління, реінжиніринг, водний транспорт.

Keywords: business processes, model, ship repair and shipyards, management, reengineering, water transport.

Економічне зростання України, що забезпечує її конкурентоспроможність і інтеграцію в світову економіку, можливе лише за умови ефективного функціонування транспортної галузі. Значний обсяг запланованих робіт з розвитку транспортної інфраструктури до 2030 р. згідно з транспортною стратегією Україна підтверджує потенціал та важливість цієї галузі у довгостроковому розвитку країни. У даний час існує необхідність оптимізації управління бізнес-процесами виробничих

підприємств водного транспорту, а саме судноремонтних та суднобудівельних заводів, як основних підприємств, що створюють матеріально-технічну базу водного транспорту. Ефективне управління процесами на суднобудівному (судноремонтному) заводі передбачає їх постійне поліпшення і оптимізацію, тому дуже важливе формування системи удосконалення бізнес-процесів. Визначення поняття «бізнес-процесу» представлено на рис. 1.

Автор	Визначення поняття «бізнес-процес»
Д. Е. Козенков [1, с. 127]	Структурована кінцева безліч дій, спроектованих для виробництва специфічної послуги (продукту) для конкретного споживача або ринку.
О. М. Гончарова	Сукупність різних видів діяльності, у рамках якої «на вході» використовуються один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності на «виході» створюється продукт, що представляє цінність для споживача.
В. В. Червякова [4, с. 167]	Послідовність логічно пов'язаних, повторюваних дій, у результаті яких використовуються ресурси виробничого підприємства водного транспорту для перетворення об'єкта (фізично чи віртуально) з метою досягнення визначених вимірних результатів, або продукції для задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів.
Л. І. Чернобай [6, с. 125]	Система взаємопов'язаних і взаємодіючих дій, кінцевими цілями виконання яких є створення продуктів/послуг, які мають цінність для зовнішніх і внутрішніх споживачів.

Рисунок 1 - Визначення поняття «бізнес-процес»

В даний час існує декілька інноваційних підходів до управління бізнес-процесами [1]:

- методика швидкого аналізу рішення;
- бенчмаркінг;
- методологія безперервного удосконалення;
- реінжиніринг;

- грінфілд;
- поєднання функціонального і процесного підходів.

Цілі, принципи і методи удосконалення управління бізнес-процесами підприємств надано в таблиці 1.

Таблиця 1

Цілі, умови і методи удосконалення управління бізнес-процесами підприємств

ЦІЛІ	
мінімізація витрат; скорочення втрат робочого часу, ресурсів, тривалості процесу, витрат праці; оптимізація організаційної структури, скорочення функцій; підвищення якості продукції (послуг) тощо	
УМОВИ	
мінімальна кількість учасників процесу; єдиний контроль за бізнес-процесом, скорочення кількості узгоджень; паралельне виконання управлінських функцій; типізація процесів; спрощення процесів (зменшення кількості «входів», об'єднання робіт тощо); автономність процесів; усунення розривів у технологічному ланцюжку; створення максимальної кількості можливих варіантів реалізації процесу тощо	
МЕТОДИ	
1. Безперервне удосконалення – детальний і системний розгляд існуючого процесу з метою пошуку можливих шляхів його удосконалення або, якщо це необхідно, кардинального перепроектування	2. Методика швидкого аналізу рішення – увага концентрується на певному процесі під час одно- або дводенної наради групи удосконалення процесу для визначення способів покращення цього процесу протягом наступних 90 днів
3. Реінжиніринг BPR – радикальне перепроектування бізнес-процесів для покращення ключових показників результативності (витрати, якість, результативність тощо)	4. Бенчмаркінг – порівняльний аналіз процесів господарювання конкретного підприємства з еталонними процесами підприємств, що виконують такі самі або подібні процеси, проте функціонують краще, з метою покращення поточної діяльності
5. Грінфілд – аналіз і прийняття рішень на основі подання бізнес-процесу як щойно створеного, тобто з «чистого аркуша»	

Алгоритм проведення оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємства, включає шість етапів [2].

Перший етап полягає у проведенні системної діагностики бізнес-процесів підприємства, що дозволяє встановити якісні та кількісні характеристики, які визначають ступінь ефективності управління і функціонування.

На *другому етапі*, при застосуванні методів якісного аналізу, визначають найбільш проблемні

бізнес-процеси і визначають їх «вузькі місця». Результатом проведеної діагностики повинно стати виявлення причин неефективного управління, а також факторів, що обумовлюють появу цих причин.

Третій етап включає проведення якісної і кількісної оцінки ресурсних можливостей підприємства для реалізації заходів для їх вдосконалення. Оцінка виробничого потенціалу спрямована на пошук варіантів проведення модернізації виробничих потужностей, оновлення ресурсної

бази. Аналіз трудового потенціалу дозволяє визначити інфраструктуру, що забезпечує в довгостроковій перспективі зростання і розвиток персоналу.

На четвертому етапі проводиться моделювання бізнес-процесів і визначаються заходи щодо їх удосконалення.

Основна мета *н'ятого етапу* – це визначення економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів по кожному бізнес-процесу і розрахунок інтегрального ефекту.

При розрахунку результативності змін бізнес-процесів необхідно враховувати вплив різних зовнішніх і внутрішніх факторів, які визначають прогнози розвитку підприємства на перспективу. До внутрішніх факторів належать: кваліфікація керівників, концентрація і спеціалізація виробництва, інноваційна активність, мобільність і оперативність прийняття рішень, система обліку та контролю витрат тощо. До зовнішніх факторів, що впливають на ефективність управління бізнес-процесами, відносяться: напрямки та обсяги державної підтримки, техніко-технологічне забезпечення, розвиток НТП, система оподаткування та кредитування, доступ до ринків ресурсів, розвиток процесів кооперації та інтеграції тощо.

Заключний етап включає реалізацію і контроль за виконанням заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів для виявлення відхилень і своєчасного коригування проведених перетворень.

Одним із дієвих методів перетворення бізнес-процесів суднобудівних і судноремонтних заводів є використання реінжинірингу.

Реінжиніринг визначають як фундаментальне переосмислення та докорінне перепроєктування бізнес-процесів для досягнення суттєвих покращень у ключових для сучасного бізнесу показниках результативності [3].

Мета реінжинірингу бізнес-процесів на суднобудівних та судноремонтних заводах полягає в наступному:

- впровадження якісно найкращих технологічних процесів;
- значне скорочення витрат виробництва;
- збільшення продуктивності та зниження термінів виготовлення продукції;
- використання автоматизованих систем управління.

Специфіка суднобудівного виробництва визначає особливості його підготовки на суднобудівному підприємстві. Ця підготовка є складною організаційною системою та пов'язана зі значними матеріальними та трудовими витратами, що становлять 10–15 % вартості створення головного судна.

Ефективність діяльності суднобудівного підприємства багато в чому визначається рівнем науково-технічних розробок, пов'язаних з організацією комплексної підготовки виробництва під час будівництва суден нових проєктів. Підготовка виробництва є сукупність взаємозалежних процесів науково-дослідного, конструкторського, технологічного та організаційного характеру. Пи-

томі значення розподілу трудомісткості при комплексній підготовці суднобудівного провадження, які становлять:

- конструкторська підготовка виробництва – 15%;
- технологічна підготовка виробництва – 49%;
- організаційна підготовка виробництва – 12%;
- матеріально-технічна підготовка – 9%;
- інші види підготовки – 15%.

Впровадження сучасних технологій обумовило створення автоматизованих систем підготовки суднобудівного виробництва. Були розроблені системи автоматизованого забезпечення будівництва судна (АТОПС); (ПЛАТЕР); розрахунку деталей та карт розкрою для машин теплового різання (ДЕКАРТ); підготовки керуючих програм у інтерактивному режимі на міні-ЕОМ РС-100; проєктування ТПП на ПЕОМ типу ІВМ РС/АТ (ДСТПП КОП) та кілька систем технічної підготовки трубообробного виробництва: АСТРА; АРКТУР; ОКЕАН; АРКТУР-ОКЕАН; АСЕТР та інших.

Впровадження всіх перерахованих розробок здійснювалось на Українських суднобудівних заводах та КБ. В НДІ «Центр» разом з системою ПЛАТЕР почав розвиватися новий проєкт – система ДЕЙМОС («ДЕталювання Й МОделювання Судна»), що забезпечувала не лише автоматизацію ТПВ, а й процесу проєктування. Тобто це була повноцінна Українська САД/САМ суден, що довгий час конкурувала з кращими світовими САД/САМ. Система ДЕЙМОС забезпечувала виконання наступних задач: моделювання корпусу судна, розробка робочих креслень конструкцій корпусу, опис деталей, автоматизований розкрій листового прокату (підсистема РАЛІ, МКІ), випуск УП для МТР, розрахунок інформації для виготовлення та налаштування складальних постілів, підготовка конструкторської та технологічної документації.

Але реінжиніринг бізнес-процесів це не тільки автоматизація технологічних процесів будівництва суден, їх проєктування але і комплексне забезпечення процесу виробництва, у якому необхідно враховувати наявні трудові ресурси, виробничі потужності, робочі площі, ефективне управління.

Успіх проєкту з реінжинірингу визначається інструментами, що застосовуються [5] одним з яких є - імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання забезпечує найбільш наочне уявлення моделі бізнес-процесів підприємства, і засоби аналізу цієї моделі. Модель складається з потокових діаграм, що представляють основні процеси в організації та описують її поведінку, а також матеріальні та інформаційні потоки в організації. Програмні продукти для імітаційного моделювання: Anylogic Modsim, ProModel, Arena, ReThink.

Як приклад оптимізації бізнес-процесів на суднобудівних заводах можна розглянути реінжиніринг заводу General Dynamics NASSCO - найбільшого суднобудівного заводу на західному узбережжі США та провідного розробника та

будівельника суден для ВМФ США та комерційних замовників.

Для збереження своїх провідних позицій у суднобудівній промисловості США компанія General Dynamics NASSCO приділяє особливу увагу плануванню та аналізу бізнес-процесів при проектуванні та монтажу суден.

Для управління виробничим процесом та контролю його ефективності компанія NASSCO потребувала системи, що дає більш точний аналіз ланцюгів поставок. Завдяки інструменту імітаційного моделювання AnyLogic компанія NASSCO змогла впровадити власну систему аналізу під назвою «Комплексна система комп'ютерного імітаційного моделювання для суднобудування» (Large Scale Computer Simulation Modeling System for Shipbuilding — LSMSe). Дана система дозволяє отримати детальний та високоточний аналіз ресурсів як для поточного виробництва, так і для перспективних проектів. Система LSMSe включає наступні компоненти:

- імітаційну модель всього циклу суднобудівного процесу, виконану в AnyLogic;
- програмні утиліти на конфігурування робочих площ, процесів, графіків робіт, трудових ресурсів, товарів;
- зв'язку з ПЗ, призначеним для проектування продуктів, планування, управління бізнес-процесами;
- оптимізаційне програмне забезпечення для управління розподіленими обчисленнями.

Система LSMSe дозволила компанії NASSCO скоротити витрати на вирішення аналітичних завдань на 75% в порівнянні до застосовуваних табличних методів аналізу. Значно зріс ступінь деталізації аналізу. Крім того, важливою перевагою стала можливість виявляти та усувати «вузькі місця» в інтегрованій системі суднобудування, формулювати оптимальні завдання для персоналу судноверфі, а також ефективно визначати необхідні ресурси для виконання виробничих завдань із мінімальними капітальними витратами, тим самим дозволяючи заощадити мільйони доларів у процесі реалізації результатів аналізу.

Завдяки об'єктно-орієнтованому підходу, що застосовується в AnyLogic для побудови моделей, а також використанню JAVA, вдалося здійснити всі проектні цілі розробки системи LSMSe. В результаті система має модульну архітектуру, яка проста в адмініструванні та забезпечує гнучкі можливості для подальшого розвитку. Крім того, система дозволяє моделювати та виконувати симуляцію сотень тисяч об'єктів та ресурсів у кожному сценарії аналізу.

Таким чином, створення сучасних моделей керування суднобудівним виробництвом (ремонт), реалізовані на основі досконалих інформаційних технологій та систем забезпечення судноплавства, дозволять інтенсифікувати процеси в транспортних системах, реально забезпечити економічне зростання та розвиток транспорту за рахунок фундаментального переосмислення та перепроєктування бізнес-процесів у транспортній галузі.

У процесі оптимізації управління бізнес-процесами виявляються резерви зростання фінансових ресурсів судноремонтних та суднобудівельних заводів за рахунок збільшення випуску продукції з одиниці виробничих потужностей, підвищення якості продукції, що виробляється, зниження її собівартості, скорочення непродуктивних витрат. Одночасно з цим вишукуються можливості скорочення потреби судноремонтних та суднобудівельних заводів в грошових коштах на основі більш повного залучення у виробництво наявних матеріальних ресурсів, прискорення оборотності оборотних коштів, скорочення адміністративно-управлінських витрат.

Список літератури

1. Козенков Д. Е. Проектування бізнес-процесів як основа створення архітектури підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. 2011. № 3. С. 126–136.
2. Гончарова О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 78–82.
3. Здобувач А. Бізнес-перспектива використання інформаційних технологій при реалізації ERP-проекту на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. № 24.7. С. 344–350.
4. Мирошниченко Ю. В., Філіпова А. І. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства. Бізнес-Інформ. 2012. № 6. С. 203–206.
5. Червякова В. В. Формування комбінованої бізнес-моделі підприємства автосервісу в умовах контролінгу. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 166–171.
6. Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2013. Вип. 10 (38). С. 233–241.
7. Чернобай Л. І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. Відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 125–131.